

STRESS, UNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA YENGIB O'TISH
OMILLARI

Nurullayeva Gulhayo Elmurodovna

Osiyo xalqaro univertiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri bo'lgan insonlarning ruhiy muammolari, stress haqida yoritilgan. Shu bilan birgalikda maqolada umumiy olingan ma'lumotlarga asoslanib bir qancha yechimlari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: stress, fiziologik stress, psixologik stress, stress gormoni, stressor, nevroz, adaptatsiya, eustress, distress

Stress ([inglizcha](#): *stress*- „bosim“, „kuchlanish“, „tanglik“) — odam va hayvonlarda kuchli ta'sirotlar natijasida sodir bo'ladigan o'ta hayajonlanish, asabiylik holati. Stress — bu gomeostazni buzish bilan tahdid qiluvchi turli ekstremal omillar ta'sirida yuzaga keladigan tananing o'ziga xos bo'lmagan reaksiyasi va asab va endokrin tizimlar faoliyatida stereotipik o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Organizmda har xil ta'sirotlarga nisbatan rivojlanadigan nomaxsus neyrogormonal reaksiya. „stress“ terminini kanadalik patolog G. Selye ta'riflab, tibbiyotga kiritgan (1936). Olim stress holatiga olib keluvchi omilni stressorlar deb, ular ta'sirida organizmda ro'y beradigan o'zgarishlarni moslashish (adaptatsiya) sindromi deb atadi. Fizik (issiq, sovuq, shikastlanish va boshqalar) va psixik (qo'rquv, qattiq tovush, o'ta xursandchilik) stressorlar ajratiladi. Organizmda bu omillar ta'sirini yengishga qaratilgan moslashuvchi biokimyoviy va fiziologik o'zgarishlar rivojlanadi, bu stressorning kuchi, ta'sir etish muddati, odam yoki hayvonning fiziologik sistemasi va ruhiy holatiga bog'liq. Nerv sistemasi yuqori rivojlangan odam va hayvonlarda, his-tuyg'u ko'pincha stressor vazifasini o'taydi va u fizik stressor ta'siriga zamin tug'diradi. Odamda bir xil

kuchdagi stress ham xavfli, ham ijobiy bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ma’lum bir darajadagi Stresslarsiz faol hayot kechirib bo‘lmaydi, chunki stresslar bo‘lmasligi bu o‘lim bilan barobar degan edi, Hans Selye. Demak, stresslar nafaqat xavfli, balki organizm uchun foydali ham bo‘lishi mumkin (eustress), bu holat organizm imkoniyatlarini ishga soladi, salbiy ta’sirotlarga chidamliligini oshiradi (masalan, infeksiyalar, qon yo‘qotish va boshqalar), ma’lum bir somatik kasalliklar (masalan, yara kasalligi, allergiya, yurak kasalliklari va boshqalar) kechishini yengillashtiradi yoki bemorning ulardan form bo‘lishiga yordam beradi. Zararli stresslar (distress) organizm rezistentligini pasaytiradi, ko‘pgina kasalliklarning kechishini og‘irlashtiradi. Stress ta’sirida kasalliklar paydo bo‘lishida organizmning dastlabki holati katta ahamiyatga ega. Masalan, gipertoniya kasalligi bilan og‘rigan bemorda stress og‘irroq, ya’ni gipertonik krizlar bilan kechadi.

Hozirgi „stress“ termini juda keng ma’noda tushuniladi, masalan, nerv sistemasi bo‘lmagan quyi hayvonlar, hatto o‘simliklarda ham suv miqdori yoki harorat keskin o‘zgarsa, ularda kechayotgan fiziologik jarayonlar buziladi.[1]

Stressning yuzaga kelish sabablari ilmiy nuqtai nazardan turlicha izohlanadi. Jumladan, eng mashhur qarash sifatida G. Selyening stress nazariyasini olish mumkin. Unga ko‘ra, dunyodagi jamiki biologik mavjudotlar muhim mexanizm – muvozanatni ta’minlovchi qurilmaga ega. Ichki va tashqi stressorlarning kuchli hamda davomiy ta’sirlari muvozanatning buzilishiga olib keladi. Organizm ushbu vaziyatda o‘zining yuqori darajadagi himoya – moslashuv reaksiyasini namoyon qiladi. Qo‘zg‘alish yordamida organizm tashqi ta’sirga moslashishga urinadi. Aynan shu ta’sir stress holati hisoblanadi. Ta’sir yo‘qolmasa, stress kuchayadi, rivojlanadi va organizmda bir qancha o‘zgarishlarga olib keladi. Xavotirlikning turg‘unligi hamda davomiyligi inson xatti-harakatida quyidagi holatlarni keltirib chiqaradi: - ishtahaning buzilishi; -uyqusizlik; -xatti-harakatlardagi sustlik.

Bunday fiziologik buzilishlarning davomiyligi insonda stressni paydo qiladi. Organizm esa o‘zini himoyalashga, ta’sirni so‘ndirishga harakat qiladi. Ammo,

ma'lumki, organizmning kuchi cheksiz emas va jiddiy stress vaziyati vujudga kelganda, inson buni ko'tara olmaydi. Natijada turli xastaliklar paydo bo'ladi, stress o'ta kuchli bo'lganda, o'lim holati ham kuzatiladi.

Stressning fiziologik, psixologik, shaxsiy hamda tibbiy belgilari mavjud bo'lib, ularning istalgan turi doimo hissiy qo'zg'alish bilan birgalikda kechadi. Stress holatining belgilarini mutaxassislar quyidagicha ajratilgan:

-fiziologik belgilar: yurak urishi va nafas olishning tezlashishi, yuz terisining qizarishi yoki oqarishi, terlash, qon tarkibida adrenalin miqdorining ko'payishi;

-psixologik belgilar: psixologik funksiyalar dinamikasining o'zgarishi, tafakkurning sekinlashuvi, diqqatning bo'linuvchanligi, xotiraning pasayishi, qaror qabul qilish jarayonining sustlashuvi;

shaxsiy belgilar: irodaning butunlay yo'qolishi, o'zini o'zi nazorat qilishning pasayishi, xulq-atvordagi stereotiplik va sustlik, qo'rquv, xavotirlik, sababsiz bezovtalik, ijodkorlik qobiliyatining yo'qolishi;

-tibbiy belgilar: nevrozning ortishi, hushdan ketish, affektlar, bosh og'rig'i, uyqusizlik.

Zamonaviy adabiyotlarda "stress" termini uch xil ma'noni ifodalash uchun qo'llanilmoqda. *Birinchi*dan, "stress" tushunchasi ma'nosidan insonda qo'zg'alish yoki zo'riqishni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan istalgan tashqi ta'sirlar (voqea-hodisa yoki qo'zg'atuvchilar) tushuniladi. Hozirgi adabiyotlarda shu ma'noda "stressor", "stress-omil" terminlari tez-tez qo'llanilayotgani bejiz emas.

*Ikkinchi*dan, stress insonning subyektiv reaksiyasiga aloqadorlik ma'nosida qo'llaniladi. Bunda, u insonning ichki ruhiy qo'zg'alishi va zo'riqish holatlarini ifodalaydi; yana bu holat insonda kechadigan hissiyotlar, himoya reaksiyalari va stressogen ta'sirlarni bartaraf etish (coping proessos) ma'nolarida ham talqin qilinadi. Bu jarayonlar funksional tizimning mukammallashuvi va rivojlanishiga, shuningdek ruhiy zo'riqishni keltirib chiqarishga ham olib kelishi mumkin.

Uchinchidan, stress namoyon bo‘luvchi talablar yoki zararli ta’sirlarga nisbatan organizmning fiziologik reaksiyasi bo‘lishi mumkin. Aynan shu ma’noda G. Selye va V. Kennon “stress” terminini qo‘llaganlar. Fiziologik reaksiyaning vazifasi esa, aynan stress «holatini bartaraf etishda ruhiy jarayonlar va xulq- atvor harakatlarining yordamidan iborat».

Stressning namoyon bo‘lishi, uning sog‘liq va faoliyatga ta’sirini o‘rganish shundan dalolat beradiki, har qanday odam o‘z hayoti davomida bu holatni bir necha bor boshdan kechiradi. N.X.Rizvining ifodalashicha, stress hamma joyda mavjud, u hayotning soyasidir, kimgadir u yoqadi va u istagan natijaga erishish uchun undan foydalanadi, kimgadir esa yoqmaydi va uning organizmi stressga lozim darajada ta’sir ko‘rsatadi».

Bundan tashqari, hayotiy voqea-hodisalarning cheki yo‘qligi, insonning individual (o‘ziga xos) xususiyatlari bilan bog‘liq stress terminining noaniqligini yana bir bor ta’kidlash lozim.

Quyidagi vaziyatda stressdan halos bo‘lish va dam olish mashqlariga misollar keltirilgan:

1. Ko'zlaringizni yumib, taxminan 2 daqiqa harakatsiz yoting. Siz turgan xonani tasavvur qilishga harakat qiling. Birinchidan, butun xonani (devorlar bo'ylab) aqliy yurishga harakat qiling, so'ngra tananing butun perimetri bo'ylab - boshdan to'rovongacha va orqada harakat qilish.

2. Nafasingizni diqqat bilan kuzatib turing, burun orqali nafas olayotganingizni passiv ravishda anglab oling. Siz nafas olayotgan havo siz chiqarayotgan havodan bir oz sovuqroq ekanligiga e'tibor berishlik. Nafas olishingizga 1-2 daqiqa e'tiboringizni qarating. Boshqa hech narsa haqida o'ylamaslikka harakat qilish.

3. Sayoz nafas oling va nafasingizni bir zum ushlab turing. Shu bilan birga, butun mushaklarni bir necha soniya davomida keskin tarang qilib, butun tanadagi

kuchlanishni sezishga harakat qilish. Nafas olayotganda dam olish va 3 marta takrorlash.

Oddiy sharoitda hech kim nafas olish haqida o'ylamaydi yoki eslamaydi. Ammo, negadir, me'yordan chetga chiqish paydo bo'lganda, to'satdan nafas olish qiyinlashadi. Nafas olish qiyinlashib, og'irlashib, stress yoki stress bilan kechadi. Va aksincha, kuchli qo'rquv, biror narsani keskin kutish bilan odamlar beixtiyor nafaslarini ushlab turadilar (nafaslarini ushlab turadilar). Biror kishi nafasni ongli ravishda nazorat qilib, uni tinchlantirish, kuchlanishni engillashtirish uchun ishlatishi mumkin - mushak va ruhiy, shuning uchun nafasni avtoregulyatsiya qilish ge'v'eme va kontsentratsiya bilan birgalikda stress bilan kurashishning samarali vositasiga aylanishi mumkin. Stressga qarshi nafas olish mashqlari har qanday pozitsiyada bajarilishi mumkin. Faqat bitta shart kerak: umurtqa pog'onasi qat'iy vertikal yoki gorizontal holatda bo'lishi kerak. Bu tabiiy, erkin, kuchlanishsiz nafas olish, ko'krak va qorin muskullarini to'liq cho'zish imkonini beradi. Boshning to'g'ri pozitsiyasi ham juda muhim: u bo'yniga tekis va erkin o'tirishi kerak. Bo'shashgan, tik turgan bosh ko'kragini va tananing boshqa qismlarini ma'lum darajada yuqoriga cho'zadi. Agar hamma narsa tartibda bo'lsa va mushaklar bo'shashsa, siz doimo nafasingizni erkin boshqarishingiz mumkin. Biz bu erda qanday nafas olish mashqlari haqida batafsil to'xtalmaymiz (ularni adabiyotda topish oson), lekin biz quyidagi xulosalarni beramiz.

Mutaxassislar psixologik chidamlilikka bir qator omillarni, jumladan, ilgari qayd etilgan nazorat va o'zini o'zi qadrlash, shuningdek, tanqidiylik darajasi, optimizm, ichki qarama-qarshiliklarning mavjudligi, shaxsiy ma'noga ta'sir qiladigan e'tiqodlar va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq stressli vaziyatlarni sanab o'tgan.

Har bir inson stressli vaziyatlarni engish uchun o'ziga xos qobiliyatga ega. Har bir insonning stressning o'ziga xos "bo'sagi darajasi" bor. Tanqidiylik inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va voqealarni bashorat qilishning ahamiyati

darajasini aks ettiradi. Inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va bashorat qilish hissi qanchalik muhim bo'lsa, u stressli hodisaga shunchalik og'riqli bo'ladi. Shuningdek, optimistik va quvnoq insonlar psixologik jihatdan chidamlir oq ekanligi qayd etildi. Insonning stressli hodisaning ma'nosini shaxsiy tushunishi katta ahamiyatga ega. Mashhur psixiatr V.Frankl o'z asarlarida (xususan, "Ma'no izlagan odam" kitobida) inson undagi ma'noni ko'rsa, har qanday narsaga chidashi mumkinligini ishonchli ko'rsatgan. O'z-o'zini baholash - bu sizning imkoniyatlaringizni baholash. Agar odamlar o'zlarini va shunga mos ravishda o'zlarining qobiliyatlarini etarlicha yuqori baholasalar, ehtimol ular stressli vaziyatlarni engib o'tish mumkin va shuning uchun hissiy munosabat nuqtai nazaridan kamroq qiyin deb bilishadi. Shunday qilib, stress yuzaga kelganda, o'zini-o'zi hurmat qiladigan odamlar o'zini past baholaydiganlarga qaraganda yaxshiroq kurashadi, bu ularga o'z imkoniyatlari haqida qo'shimcha ma'lumot beradi va o'z navbatida, o'z-o'zini hurmat qilishni yanada kuchaytirishga yordam beradi. Qiyin vaziyatlarga duch kelgan odam har kuni atrofidagi jismoniy va ijtimoiy muhitga moslashadi. Psixologik stress - bu turli xil ekstremal ta'sirlarga (stressorlarga) javoban yuzaga keladigan keng ko'lamli hissiy holatlar va inson harakatlariga ishora qilish uchun ishlatiladigan tushuncha. Psixologik stressning rivojlanishiga ko'plab omillar ta'sir qiladi, ular orasida stressli hodisaning xususiyatlari, voqeani shaxs tomonidan talqin qilish, odamning o'tmishdagi tajribasining ta'siri, vaziyatdan xabardorligi (xabardorligi), individual va shaxsiy xususiyatlar. bir kishining. O'z navbatida, stress insonning ruhiy jarayonlariga, xususan, yuqori ruhiy funktsiyalarga ta'sir qiladi.[2,115]

Odam o'zini stress ostida his qilishi bilanoq stressni keltirib chiqaruvchi omillar organizm tomonidan xavf sifatida qabul qilinadi va miyadan stress gormonlari ajralib chiqadi. Natijada, organizm 3 xil bosqichdan iborat reaksiyalar zanjirini boshlaydi.

Birinchi bosqichda organizm signal mexanizmini ishga tushiradi va stress gormonlarining sekretsiyasi, qon bosimi ortishi va terlash kabi turli xil fiziologik reaksiyalarni rivojlantiradi.

Ikkinchi bosqich – qarshilik bosqichi. Stress manbai sifatida qabul qilingan muammo samarali hal etilsa, organizm signal bosqichida yuzaga keladigan zararni olib tashlaydi va stress gormonlari darajasi pasayadi. Natijada, yuqori qon bosimi va terlash kabi fiziologik reaksiyalar yo'qoladi.

Uchinchi bosqichida tanada charchoq holati paydo bo'lishi mumkin.

Stress turlari uch xil usulda aniqlanadi: o'tkir stress, epizodik o'tkir stress va surunkali stress. O'tkir stress holatida stressning ko'plab belgilari va alomatlari intensiv ravishda seziladi, ammo tana stressni tezda boshqarishga muvaffaq bo'ladi. Kun davomida deyarli har bir kishi qisqa vaqt davomida boshdan kechiradigan va kundalik hayotning ishlashini to'xtatmaydigan stress turi o'tkir stressdir. Epizodik o'tkir stressda esa kun davomida tez-tez takrorlanadigan o'tkir stress ko'rinadi. Bu odamning odatda tashvishli va keskin profilga ega bo'lishiga va juda tez g'azablanishiga olib kelishi mumkin. To'g'ri kurashish usullari bilan nazorat qilinmagan epizodik o'tkir stress holati kelajakda surunkali stressni keltirib chiqaradi va bu holda stressning tanaga ta'siri ancha jiddiyroq seziladi.

Surunkali stress odamni energiyani yo'qotishiga, jismoniy va ruhiy charchashiga va funktsionallikni yo'qotishiga olib keladi. Ushbu stressli rasm odatda kundalik hayotning odatiy tashvishlari emas, balki asosiy travmatik muammolar natijasida yuzaga keladi. Bolalikdagi jarohatlar, muammoli oila muhiti va uzoq muddatli sog'liq muammolari kabi hal qilinmagan muammolar kelajakda surunkali stressga olib kelishi mumkin. Stressning inson salomatligiga ta'siri o'rganilsa, uzoq davom etadigan stress organizmning ko'plab tizimlari faoliyatida buzilishlarga olib kelishi va stress insonni fiziologik bilan bir qatorda psixologik jihatdan ham charchatishi kuzatilgan. Oshqozon yarasi stress bilan bevosita bog'liq bo'lgan va stressning natijasi bo'lgan eng keng tarqalgan kasalliklardan

biridir. Stress holatida organizmda “stress gormoni” deb ham ataladigan kortizol gormoni ajralib chiqadi va bu gormon oshqozon kislotasi sekretsiyasini tez oshiradi. Shu bilan birga, ovqat hazm qilish tizimi a’zolarining qon bilan ta’minlanishini kamaytiradigan kortizol gormoni juda ko’p ajratilganda, oshqozonda keng tarqalgan yara muammosi paydo bo’ladi. Bu kelajakda og’riq, hazmsizlik, ovqatlanish muammolari va oshqozon qon ketishi kabi turli xil sog’liq muammolariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, keng tarqalgan stress holatida, oshqozon kislotasini nazorat qilish uchun sog’lom oziq-ovqatlarni iste’mol qilish va kislotali ichimliklardan qochish kerak. Stress holatida kortizol bilan birga adrenalin va noradrenalin gormonlari ham ajralib chiqadi. Ushbu gormonlar qonda erkin aylanib yuradigan yog ‘kislotalari miqdorini oshiradi va bu uzoq muddatda tomir devorining moylanishiga olib keladi. Natijada, qon tomirlarining tiqilib qolishi va yurak xuruji xavfi sezilarli darajada oshadi. Yurak-qon tomir salomatligi bevosita stress bilan bog’liq.

Har qanday yurak kasalligi bo’lgan odamlar va 65 yoshdan oshgan odamlar uchun yurak-qon tomir sog’lig’ini himoya qilish uchun stress darajasini nazorat qilish ayniqsa muhimdir. Stress tufayli ko’payadigan kortizol kabi gormonlar ham insonning immunitet tizimini bostiradi va uni infektsiya bilan bog’liq ko’plab kasalliklarga qarshi himoyasiz qiladi. Stress saraton rivojlanishida bevosita ta’sir ko’rsatmaydi, ammo saratonning tanada tarqalishi va keyingi jarayonda qaytalanishi stress omiliga bevosita bog’liq.

Stressni keltirib chiqaradigan omillar bilan to’g’ri kurashish uchun odam birinchi navbatda muammoni tan olishi va yechimga yo’naltirilgan yondashuvni ishlab chiqishi kerak. Buning uchun stressli hududda rejalashtirish va dasturlash, agar kerak bo’lsa, muammolarni hal qilish uchun yordam so’rash, yordam beradigan odamlar bilan gaplashish, stressni kuchaytiradigan vaziyatlardan qochish, tinch va osoyishta muhit yaratish kerak. Kurashni rag’batlantirish va kerakli xatti-harakatni amalga oshirish uchun o’z-o’zini taklif qilish usulini

qo'llash. O'z-o'zini taklif qilish usulida har doim o'z fikrlarini ijobiy tarzda tartibga solishga harakat qilish kerak. Hamma narsaga imkon qadar ijobiy nuqtai nazardan qarash va haqiqiy bo'lmagan fikrlash shakllariga qarshi kurashish muhimdir. Bundan tashqari, ba'zi hollarda, agar odam muammoni to'g'ri tan olsa ham, uni hal qilishga yo'naltirilgan yondashuv bilan bartaraf etish mumkin emas. Misol uchun, yaqin odamni yo'qotish insonni jiddiy stressga duchor qiladigan va uni o'zgartirib bo'lmaydigan holatlardan biridir. Bunday paytlarda odamning yangi vaziyatga moslashishini osonlashtirish va boshdan kechirgan stress darajasini pasaytirish uchun his-tuyg'ularga e'tibor qaratadigan kurash usullari afzallik beriladi.

Stressning sababi aslida insonni ta'sirlaydigan, bezovta qiladigan har qanday narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun, tashqi sabablarga biron nima tufayli payo bo'lgan bezovtalikni kiritsa bo'ladi (ish joyini o'zgartirish, qarindoshning o'limi). Stressning ichki sabablari hayotiy qadriyatlar va e'tiqodlarni o'z ichiga oladi. Bunga shaxsiy baholashi ham kiradi. Stress va depressiya ayol va erkaklarda taxminan teng darajada uchrashi mumkin. Biroq, har bir organizm o'z xususiyatlariga ega. Agar siz o'zingizda stress haqida so'zlashi mumkin bo'lgan alomatlarni sezsangiz, birinchi navbatda holat sababchilarini aniqlash kerak. Stressning oqibatlaridan ko'ra sabablarini bartaraf etish ancha osonroq. «Barcha kasalliklar asabdan» degani yolg'on emas.

Asab tarangligini bartaraf etishning yana bir eski, ammo samarali usuli bu — harakat. Stressni yengishda sport zaliga borish yoki kundalik jismoniy mashqlarni bajarish tavsiya etiladi. Yodingizda tuting, kuniga olti soatdan ko'proq vaqtni ish stolida o'tkazadiganlar boshqalarga qaraganda ko'proq stressni boshidan o'tkazadi. Tuyg'ularni og'zaki bayon qilish - bu diapazoni juda keng, kulishdan yoki yig'lashdan tortib gapirishga qadar bo'lgan usul. Ko'z yoshlarda yig'lash bilan birga kortizol (stress gormoni) ajralib chiqadi. Imkoniyat mavjud bo'lgan vaziyatda ikkilanmang, yig'lab stressdan xalos bo'ling. Tinglay oladigan va qo'llab-

quvvatlaydigan odam bo'lsa, nutq yordam beradi. Xavotirlaringizni yaqin insoningiz bilan bo'lishing. Uni iloji boricha ovozingiz, imo-ishorangiz bilan jonli ravishda ifoda eting.

O'zingizni erkin his qiling. Agar qo'lingizdan kelsa yordamga muhtoj bo'lgan boshqalarga tasalli bering. Boshqalarni tinchlantirish orqali o'zingiz ham tinchlanasiz. Qichqiriq ham foydalidir (kimsasiz joyda, o'rmonda yoki karaokeda). Bundan tashqari, u qadar faol bo'lmagan, ammo samarali yana bir usul bor: siz o'zingizning holatingizni batafsil tasvirlab, his-tuyg'ularingizni qog'ozga tushurasiz. Shuningdek, his-tuyg'ularni nafaqat yozish, balki chizish ham mumkin.

Nafas olish amaliyoti — emotsional stressni yo'qotish jarayonida nafas olish mashqlari alohida o'rin tutadi. Ijobiy hissiyotlarni rivojlantiring. Ishda tanaffus qilib turing. Quvonch va ijobiy energiyani boshdan kechirishning eng yaxshi usuli bu hayotingizni zavq bilan to'ldiradigan tadbirlarga ko'proq vaqt ajratishdir: mazali taomlar tayyorlash, qiziqarli odamlar bilan suhbatlashish, musiqa tinglash, mutolaa va boshqalar. Yakunida ba'zi psixologlar, ko'rilayotgan yangiliklar sonini kamaytirish yoki sodir bo'layotgan narsalardan iloji boricha uzoqlashishni tavsiya etadi.

Xulosa qilib aytganda, o'z-o'ziga yordam berishning asosiy strategiyalaridan biri bu - davom etishdir. Yashashda davom eting, ertalab yaxshi kayfiyat bilan uyg'oning, odamlar bilan uchrashing, rejalaringizni bajaring. Shu bilan birga, maqsadlarni rejalashtirishda davom eting va kuchingiz darajasida, zo'riqishsiz, bosqichma-bosqich uni amalga oshirishga harakat qiling. Albatta siz buni uddalaysiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'ZBEKISTON MILLIY ENSIKLOPEDIYASI 2000-2005
2. EURASIAN JOURNAL OF LEARNING AND ACADEMIK TEACHING 2022 115-BET
3. "Umumiy psixologiya" Xaydarov F.I, Xalilova N.I. T: fan va texnologiyalar 2010

4. my medik.uz sayti

5. med all.uz sayti

